

INCREASING THE EFFICIENCY OF SPORTS EVENTS THROUGH THE TOOLS OF PHYSICAL EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

Salayeva Muxabbat Saburovna doctor of pedagogic sciences,
Professor of Urganch State University.

Muxadova Shaxlo Maqsudbek qizi Urganch State University
2nd stage graduate student

Annotation: *This article discusses the methodology for organizing festive matinees in preschool educational organizations.*

Key words: *Festive matinees, laughter game, emotional mood, special feeling, holidays, fun, songs, dances, fairy tale characters, guests, art world, aesthetic taste, creativity.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bayram ertaliklarini tashkil etish metodikasi haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Bayram ertaliklari, o'yin – kulgilar, hissiy kayfiyat, maxsus tuyg'u, bayramlar, qiziqarli, qo 'shiqalar, raqslar, ertak qahramonlari, mehmonlar, san'at olami, estetik did, ijodiy qobiliyat.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается методика организации праздничных утренников в дошкольных образовательных организациях.*

Ключевые слова: *Праздничные утренники, игра-смех, эмоциональное настроение, особое чувство, праздники, веселье, песни, танцы, сказочные герои, гости, мир искусства, эстетический вкус, творческие способности.*

Bayramlarsiz bolalikni tasavvur qilish mumkin emas. Hamma yoshdagi insonlar bayramlarni yaxshi ko'radi, lekin bolalar ularni ayniqsa yaxshi ko'rishadi. Bolalar uchun bayram bola hayotining muhim qismidir, chunki erta bolalik taassurotlari ko'pincha hayot uchun xotirada qoladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bayram bayram ertaliklarilari unda o'tkaziladigan o'quv jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Ular maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyatini shakllantirishga faol ta'sir ko'rsatadi, unga o'z

mahoratini, ijodiy tashabbusini namoyish etishga imkon beradi va pedagogik ishning ma'lum bir natijasini beradi. Shuning uchun bayramga tayyorgarlik ko'rish, uni o'tkazish va bolalar tomonidan olingan taassurotlarni birlashtirish bitta yagona pedagogik jarayonning bo'g'inlari sifatida qaralishi mumkin. Bu jarayonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning estetik va ma'naviy-axloqiy kamolatida musiqa xodiminig roli nihoyat kattadir.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to'g'risida 2021-yil 12-fevraldagi 5-1288-son qarori bilan "Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari Klassifikatori (XALIKK-2020)" tasdiqlangan bolib, uning 10-bandi Maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqa xodimi lavozimining malaka tavsiflari deb nomlanadi va unda musiqa xodimi lavozim vazifalari ko'rsatilgan.

"Maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etiladigan bayram ertaliklari, turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish" vazifasi yuklatilganligi biz tanlagan muammomning dolzabligini belgilaydi.

Maqsadli va to'g'ri tashkil etilgan bayramlar aqliy jarayonlarning rivojlanishiga foydali ta'sir ko'rsatadi: bolaning xotira, diqqat, nutqini rivojlantirish, turli guruhlarda olingan bilimlarni mustahkamlash uchun ajoyib vaziyat yaratadi va axloqiy tarbiyaga hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bayram ertaliklari natni nafaqat bir marta balki takror-takror o'qib eshittiriladi va o'rgatiladi. Bolalar bayramlari uchun ssenariylarni tayyorlash va o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalar tayyorlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bayramlar va o'yin - kulgilar maktabgacha pedagogikaning muhim qismi bo'lib, bu jarayon bolalarni tarbiyalash bosqichlaridan biri, jiddiy estetik va axloqiy yuksaklikni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu bayram deb nomlangan,insonlarni jamiyat bilan birlashtiradigan tajribalar, hissiy kayfiyat, biz yaratgan maxsus tuyg'uni yaratadigan jarayonlardir. Bu insonlar uchun dunyodagi eng zarur va eng sevimli hayotiy qismlardan biridir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti hayotida bayramlar qiziqarli qo 'shiqalar, raqslar, ertak qahramonlari va mehmonlar yordamida tashkil qilinadi . Bayramlarda har bir bolaning nimani o'rganganligini ko'rsatishini, o'zini ochib berishini xohlashi, iste'dodlari va

ko'nikmalarini namoyon etish imkoniyatlari amalga oshadi. Tayyorgarlik jarayonida xotira, muvofiqlashtirish jarayoni rivojlanadi, nutq faollashadi, estetik did va musiqaga muhabbat singdiriladi. Ammo har qanday bayram birinchi navbatda ma'suliyatli ishdir. Musiqiy hamkorlik musiqqa xodimi, tarbiyachilar, bolalar va hatto ota-onalar hamkorligini taqozo etadi. Bu murakkab tayyorgarlik, bolalarni birgalikda ishlashga, bir-birlariga yordam berishga, turli xil narsalarni hal qilishga o'rgatish qobiliyati, ijodiy rivojlanishlarini ta'minlaydi.

Bolani musiqqa faoliyatlariga olib borish mumkin emas, balki faqat bayram ertaliklariga olib kelish mumkin deb hisoblaydigan ota-onalarning fikri juda noto'g'ri. Bola uchun bayram ertaliklariga tayyor bo'lmaslik muammolardan boshqa hech narsa bo'lmaydi (materialni bilmaslik, eng oddiy raqs harakatlarini bajara olmaslik, qo'shiq so'zlarini bilmaslik, to'g'ri va o'z vaqtida tiklana olmaslik). Bola xafa bo'ladi, chalkashib ketadi, asabiylashadi, ko'pincha yig'laydi, qolgan bolalarga xalaqit beradi. Ota-onalar ham, bolalar ham maktabgacha ta'lim tashkiloti bayramlarini intizom bilan kutadilar. Bolalar ota-onalari ularni ko'rish uchun kelganlaridan xursand bo'lishadi va ota-onalarga o'zlarining bolalik xotiralariga tushish imkoniyati beriladi. Ammo maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bayram ertaliklari nafaqat ota-onalar va bolalarni xursand qilish, ularni bayram muhitiga singdirish uchun tashkil etiladi. Boshqa muhim maqsadlar va sabablar mavjud bo'lib, ular bayramni tashkil qilish maqsadlari bilan bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bayramning asosiy maqsadi bola shaxsiyatini rivojlantirishning eng muhim sharti bo'lgan his-tuyg'ularni shakllantirish bilan dam olishni birlashtirishdan iboratdir.

Bayramlarda bolalar umumiy tajribalar bilan birlashadilar, ular jamoaviylik asoslarini egallaydilar va rivojlantiradilar. O'rganilayotgan folklor asarlari, Vatan, ona tabiat, mehnat haqidagi qo'shiqlar va she'rlar bolada vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantiradi. Bayramlar va o'yin-kulgilarda ishtirok etish maktabgacha yoshdagi bolalarda intizomni, o'zini tutish madaniyatini shakllantiradi. Qo'shiqlar, she'rlar, raqslarni o'rganish orqali bolalar o'z mamlakatlari, tabiati, oilasi haqida ko'p narsalarni o'rganadilar. Bu ularning dunyoqarashlarini kengaytiradi, xotirasini,

nutqini, tafakkurini rivojlantiradi va aqliy rivojlanishga yordam beradi. Bayramga tayyorgarlik bolalar uchun nutq va musiqani rivojlantirish faoliyatlarida ajoyib rag'bat hisoblanadi. Bolalar biron bir sababga ko'ra qo'shiqlar, she'rlar va raqs harakatlarini o'rganadilar, ammo keyinchalik ota-onalarga o'zlarining barcha qobiliyatlarini bolalar bayram ertaliklari asosida namoyish etishlari va hatto buning uchun sovg'alar olishlari bolaning motivatsiyasida yuqori o'rinni egallaydilar. Shunday qilib, tarbiyachi har doim bolaga u yoki bu faoliyat nima uchun o'tkazilishini va nima uchun harakat qilish kerakligini tushuntirishi lozim. Bunda bolada ma'lum bir rag'bat bo'lsa, u ko'proq harakat qiladi.

Bayramlarni tashkil qilish tajribasi quyidagi bosqichlarni ajratishga imkon beradi:

1. Oldindan rejalashtirish. O'quv yilining boshida tarbiyachilar jamoasi yig'ilishi bo'lib o'tadi, unda yil uchun ish rejasi muhokama qilinadi. Bayramlar tanlanadi va ularni o'tkazish vaqti belgilanadi.

2. Ssenariy ustida ishlash.

3. Bolalarni bayram ertaliklari mavzusi bilan oldindan tanishtirish.

4. Mashq qilish.

5. Ota-onalar bilan ishlash.

6. Bayram ertaliklarini o'tkazish.

7. Xulosa qilish.

8. Bayramning natijasi.

Bayramga tayyorgarlik. Bayramlar va o'yin-kulgilarga tayyorgarlik muntazam ravishda maktabgacha ta'lim tashkiloti hayotining umumiy hayotini buzmasdan, bolalarning manfaatlariga javob berib, ularning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Uzoq muddatli rejalashtirish bizga bayramga shoshilmasdan tayyorgarlik ko'rishga imkon beradi. Bayramning davomiyligi uning mazmuni va unda ishtirok etadigan bolalarning yosh xususiyatlariga bog'liq. Shu bilan birga, bolalar va kattalar ishtirokining nisbati, shuningdek, uning tarkibi bolalarni ortiqcha ishlamasligi uchun bayram tarkibidagi raqamlar ketma-ketligini diqqat bilan ko'rib chiqish muhimdir.

Bayramga to'g'ridan-to'g'ri tayyorgarlik bolalar uchun nutq materiallarini ularning individual nutq xususiyatlarini hisobga olgan holda taqsimlashdan boshlanadi. Ba'zi bolalarning individual psixologik xususiyatlari tufayli, individual spektakllarni boshqalarga ishonib topshirish yaxshiroqdir, shunda bolada shikast etkazuvchi vaziyatlar yuzaga kelmaydi. Bolalarning ba'zilar bilan rollarda birga chiqish yaxshiroqdir (masalan, qo'shiq kuylash) va ba'zilar, ayniqsa dastlabki o'quv davrida, tomoshabin rolini bajarishi umuman maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Nutq materialini tarqatishda har bir bolaning aniq egallagan lug'atini, shuningdek uning og'zaki nutqining holatini hisobga olish kerak: tovushni talaffuz qilish qobiliyati va ovoz sifatiga e'tibor berish lozim.

Bola bilan tarbiyachining yod olgan she'ri bayram ertaliklarini tahlil qilib, har tomonlama o'rganib chiqqandan so'ng, bu ichki tarkibni va uning ma'nosini tushunishga imkon beradi, bayram ertaliklari uchun sh'erlar ota-onalarga uyda o'qish va yod olish uchun beriladi. Bayram ertaliklarini yodlash, tekshirishda og'zaki nutq kamchiligi, ritm va intonatsiya ustida ishlashga alohida e'tibor beriladi.

Xoreografik va vokal kompozitsiyalar, eskizlar, qiroat barchasi bolalar o'rtasida taqsimlanadi. Bayram bolalarning manfaatlariga javob berishi uchun unda har bir bolaning mumkin bo'lgan ishtirokini ta'minlash kerak. Bayramga tayyorgarlik tadbirdan 1,5 oy oldin boshlanadi. Tarbiyachilar o'z guruhlarida faoliyatlar o'tkazadilar, unda bolalarga yaqinlashib kelayotgan bayram haqida ma'lumot beriladi, bu bayram nima ekanligini va u nimaga bag'ishlanganligini tushuntiradi. Agar ushbu bayram o'tgan yili allaqachon nishonlangan bo'lsa, unda hamma unda nima bo'lganini eslaydi. Tarbiyachi bolalar nimani eslaganini bilib oladi va agar kerak bo'lsa, bolalar xotirasidagi bo'shliqlarni to'ldiradi (masalan, bolalardan o'tgan yilgi ta'tildan fotosuratlar olib kelishni va ularni bolalar bilan birga ko'rib chiqishni so'raydi). Bolalar ushbu bayram nima ekanligini tushunib yetgach, ularga kim qatnashishi (ota-onalar, tarbiyachilar, boshqa guruhlardagi bolalar va boshqalar) va bolalarning o'zlari nima qilishlari tushuntiriladi. Ushbu bosqichda, shuningdek, ish paytida paydo bo'lgan o'zgarishlar va tuzatishlar kiritilgan ssenariy

ustida ish olib borilada. Shunday qilib, ssenariyning yakuniy versiyasi bayram boshlanishidan oldin paydo bo'ladi.

Keyingi bosqich-bu dastlabki ish: sahnalashtirish yoki teatrlashtirish amalga oshiriladigan asarni o'qish, qahramonlarning xarakterlari, rollarning taqsimlanishi muhokama qilinadi. Guruhda har doim boshqalarga qaraganda osonroq va tezroq dastur materiallarini o'rganadigan bolalar bor. Bunday bolalarga yanada murakkab she'rlar yoki rollar, shuningdek individual raqamlar berilishi mumkin. Bola uchun uning ijodiy imkoniyatlarini amalga oshirish zarurati paydo bo'lishi uchun motivatsiyani yaratish muhimdir. Rollarni taqsimlashdan keyin bolalar bilan individual ish boshlanadi:

- she'rlarni ifodali o'qish ustida;
- qo'shiq so'zlarini, raqs harakatlarini yodlash uchun;
- tasvir ustida;
- alohida epizodlar ustida.

Bolalarning bayramga bo'lgan qiziqishi susaymasligi uchun siz bir nechta to'liq mashqlarni bajarmasligingiz kerak, bayram ertaliklari dasturini raqamlar bo'yicha jilolash yaxshidir va faqat bayram arafasida umumiy (texnik) mashqlarni bajaring-kirish, raqamlar ketma-ketligi, belgilar chiqishi-bolalar va hakoazolalar.

Shunday qilib, bolalar allaqachon hamma narsa borligini his qilishmaydi. Bayram ertakiklari uchun xonani bezashda siz ba'zi asosiy qoidalarni eslab qolishingiz kerak. Bayram ertaligi uchun dizayn kerak:

- bayram mazmuniga javob bering, bolalar uchun badiiy va tushunarli bo'lsin;
- badiiy va estetik didni rivojlantirishga xizmat qilsin;
- barcha ishtirokchilarda quvnoq kayfiyatni yaratishni ko'zlasin,
- bolada bo'lajak tadbirlarga qiziqish uyg'otishilozim.

Bayram ertakiklari uchun teatr kostyumlarini tayyorlash masalasi ham muhimdir. Kattalar uchun ham, bolalar uchun ham kostyum qulay bo'lishi kerak, erkin harakatlanishiga xalaqit bermasligi, uni kiygan kishining bo'yi va o'lchamiga mos kelishi kerak.

Bayram ertaliklari yaxshi sur'atda o'tkazilishi kerak. Spektakllarning cho'zilishi, ularning ko'pligi, asossiz pauzalar - bularning barchasi bolaarni charchatadi, bezovta qiladi, hissiy va fiziologik yuklarning yagona yo'nalishini buzadi. Bunga yo'l qo'ymaslik, birinchi navbatda, bayram ertaliklarida kattalarning faol ishtirok etishiga imkon beradi. Ssenariyni muhokama qilishda har bir tarbiyachining rolini, uning vazifalarini aniqlash, bolalarni kiyintirish uchun javobgarlarni tayinlash, yorug'lik darajalarini tartibga solish, individual belgilarning aniq chiqishi, kutilmagan daqiqalarni o'tkazishda yordam berish va h. k.

Bayram ertaliklari uch qismdan iborat bo'ladi.

I qism - kirish - tantanali qism (5-7 daqiqa). Bunda qayta qurish bilan yurish, musiqiy va adabiy kompozitsiya ustunlik qiladi. Bayramona qayta qurish bilan yakunlanadi.

II qism - asosiy - she'rlar, sahnalashtirish, raqslar, aylana raqslar, teatrlashtirilgan tomoshalar, musiqalar.

III qism - kulminassiya (yakuniy) - kutilmagan daqiqa, sovg'alarni tarqatish bilan tugaydi.

Bayram ertaliklarida musiqiy xodim – rejissyor hisoblanadi. Bayram ertaliklari maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan ijtimoiy ishlarning bir qismidir. Bayram ertaliklarida axloqiy, aqliy, jismoniy va estetik tarbiya vazifalari amalga oshiriladi. Shuning uchun bayramga tayyorgarlik ko'rish, uni o'tkazish va bolalar tomonidan olingan taassurotlarni birlashtirish yagona pedagogik jarayonning bo'g'inlari sifatida qaralishi mumkin.

Bayram ertaliklari dasturi o'tkazilishidan bir yarim oy oldin rejalashtiriladi.

Bu bolalarga yaxshi ma'lum bo'lgan raqslar, musiqiy o'yinlar, qo'shiqlarni o'z ichiga oladi va ular bayramgacha bo'lgan faoliyatlarda yaxshi o'rganishlari mumkin. Shuning uchun musiqa repertuarini tanlashda bolalarning imkoniyatlarini to'g'ri hisobga olish kerak.

Bayramga tayyorgarlik turli guruhlarda, turli xil badiiy faoliyat turlarida amalga oshiriladi. Ular bolalar bilan bayram mavzusi haqida suhbatlashadilar, tegishli hikoyalarni o'qiydilar, she'rlar o'rganadilar. Bu ham tarbiyachining ish

mazmunida ifoda etiladi. Muvaffaqiyatli bayram ertaliklari, birinchi navbatda, yaxshi o'ylangan ssenariy bilan belgilanadi. U sh'er –qo'shiqlar va tomoshalar bilan o'rtacha darajada to'yingan bo'lishi kerak va katta yosh guruhlarida 35-50 daqiqadan ko'p bo'lmagan, kichik yosh guruhlarda esa 25-30 daqiqadan oshmasligi kerak.

Yaxshi ishlab chiqilgan dasturda bolalarning harakat va dam olish daqiqalari to'g'ri almashinadi. Shunday qilib, bayram ertaliklari marosimidan so'ng, bolalar ular o'tirib, she'r tinglashadi, quvnoq umumiy raqsdan so'ng ular faqat bir nechta bolalar ishtirok etadigan sahnalashtirishni tomosha qilishadi.

Eng kichik maktabgacha yoshdagi bolalar, birinchi navbatda, qo'llaridagi atributlardan - to'plar, gullar, yashil novdalar, barglarni mamnun bo'lib ko'taradilar. Ular bayramona bezakni darhol sezmaydilar, ular diqqatni bunga jalb qilishlari kerak, ularni o'rganish uchun vaqt berishlari kerak.

Bolalar dastlab o'z his-tuyg'ularini ifoda etishda juda ehtiyotkor bo'lishadi. Quvnoq musiqa, rangli ro'molcha bilan harakatlar ularni tabassum qilishga chorlab harakat qilish istagini uyg'otadi. Yorqin taassurotlarning xilma-xilligi ba'zan bolalarda kechikishga olib kelishi mumkin. Ularning qobiliyatlari hali barqaror emas va bolalar tanish raqsdan harakatlar tartibini unutishlari mumkin, shuning uchun tarbiyachi ularga doimo yordam beradi.

Yosh guruhlardagi bayram ertaliklarida chiqishlar dasturida kattalar ijrosidagi yanada ajoyib lahzalar mavjud. Bolalarning harakatlari hali murakkab emas, ularning mustaqilligi kam namoyon bo'ladi. Ular tarbiyachi bilan birga qo'shiqlar kuylashadi, dastlab faqat u bilan birga qo'shiq aytishadi. Namoyishga ko'ra raqslar va o'yinlar o'tkaziladi. Ajablanadigan spektakl ko'pincha rolini kattalar o'ynaydigan qahramonni tanishtiradi.

Bayram ertaliklarida katta yoshdagi guruhlarining bolalari tarbiyachining yordamisiz ko'p jihatdan mustaqil ravishda harakat qilishadi, ular ishonchli o'yinlar, raqslar o'ynaydilar va sahnalashtirishlarda qatnashadilar. Ular jamoada o'zlarini erkin yo'naltiradilar va boshqa bolalarning harakatlarining to'g'ri bajarilishini kuzatib boradilar.

Individual chiqishlar uyatchan bolalarga uyatchanlikni engishga yordam beradi, o'ziga ishonchni rivojlantiradi. Harakatdagi qattqlikni yengish, shaxsiy chiqishlarda har bir bolaga musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini ko'rsatish imkoniyati beradi. Bolalar individual qobiliyatlarga muvofiq rollarni bajaradilar: kimdir ko'proq mas'uliyatli va murakkab; muayyan vazifalarni bajarish qiyin bo'lgan yoki yaqinda maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirgan bolalar o'z qobiliyatlariga ko'ra biror narsa qilishadi.

Bayramona ertaklarda tarbiyachining roli xilma-xildir. Bayram ertaliklarida tarbiyachining yetakchi roli eng mas'uliyatlidir. Uning hissiyotlilik, jonlilik, bolalar bilan bevosita muloqot qilish qobiliyati, she'riy bayram ertaliklarilarning ifodali ijrosi ko'p jihatdan bayramning umumiy kayfiyati va tezligini belgilaydi. Xodim nafaqat dasturni yaxshi bilishi, balki kutilmagan tasodifiy o'zgarishlarga tezda javob bera olishi kerak. Pedagoglarning yakkaxon va jamoaviy chiqishlari bolalarga katta zavq bag'ishlaydi. Ular turli xalq raqslarini namoyish etishlari, qahramon rolini o'ynashlari, qo'shiqlar kuylashlari mumkin.

Hech qanday rol o'ynamaydigan tarbiyachilar o'z guruhidagi bolalar bilan birga bolalarning u yoki bu spektaklni qanday idrok etishlarini diqqat bilan kuzatib boradilar, ular bilan birga kuylashadi, atributlar, kostyum detallarini tayyorlaydilar, bolalar kiyimlarini o'z vaqtida almashtiradilar, ularga yordam beradilar. Agar kerak bo'lsa, o'yin davomida raqsga tushadilar.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, bayram ertaliklarini yaxshi sur'atda o'tkazish kerak. Nutqlarni uzaytirish, ularning ko'pligi, asossiz pauzalar - bularning barchasi bolalarni charchatadi, ularni tushkunlikka soladi, hissiy va fiziologik stressning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Buning oldini olish uchun, birinchi navbatda, kattalarning bayramda faol ishtirok etishiga imkon beriladi. Ssenariyni muhokama qilishda har bir tarbiyachining rolini, uning vazifalarini aniqlash, bolalarni kiyintirish, yorug'lik darajalarini tartibga solish, individual belgilarning aniq chiqishi, yordam berish uchun mas'ul shaxslarni tayinlash kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

- 1 O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to‘g‘risida 2021-yil 12-fevraldagi 5-1288-son qarori. 2<https://www.samudo.uz/documents/vazirlik-meyoriy-hujjatlari>
- 2.Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания детей. М.: Просвещение, 1989.
3. Красильникова О.А. Обучать и воспитывать творчеством. СПб, 1998.
4. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. "Nodirabegim" nashriyoti. Toshkent.2021 yil. 600 bet.
5. Салаева М.С. Периодизация истории узбекской педагогики как педагогическая исследовательская задача. Ж. Современные гуманитарные исследования. -Москва. 2009. № 6. - С.164-165.
6. Салаева М.С. Действующие теоретические и практические основы периодизации истории узбекской педагогики Ж. Педагогические науки. Москва. 2011.№ 5. С.12-13.
7. Salayeva M.S. Directions and content of pedagogical researches held in Uzbekistan during the independence years. //J The advanced science. Open access journal. 2011 USA. Issue 3, P. 37-40.
8. Salayeva M.S. Pedagogical Conditions of Using the Materials of the Uzbek National Pedagogics in the Pedagogical Course Studying. //J.Eastern European Scientific Journal. Ausgabe 3-2016.www.Auris-Verlag.de(ISSN 2199-7977). P.163-168.
9. Salayeva M.S. Pedagogical conditions of use of materials of the uzbek folk pedagogy in the pedagogy course. //J .ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. .№6 (28) p 57-59
- 10 Salayeva M.S. Periodization problems, stages of formation and development the educational sustem of Uzbekistan. //J .Actual problems of modern science education and training in the region.Elektronic scientific edited volume . 1.2017. P. 189-195
11. Salayeva M.S. Improvement of Theoretical and Methodological Bases of Periodization of the History of Uzbek Pedagogy. //J. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020. ISSN: 1475-7192. P.479- 488

12. Salayeva M.S. Content And Directions Of Pedagogical Research Carried Out In Uzbekistan During The Years Of Independence (1991-2017). //J. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 3, March - 2021, P: 238-241